

ZNAČAJ PRIMENE AUTOMATSKIH ANALIZATORSKIH STANICA ZA KONTINUALNO PRAĆENJE KVALITETA I KVANTITETA KOMUNALNIH OTPADNIH VODA NA DOVODNOM KOLEKTORU PRE ULASKA NA POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I NAJNOVIJA REŠENJA U OVOJ OBLASTI

THE SIGNIFICANCE OF THE APPLICATION OF AUTOMATIC ANALYZING STATIONS FOR CONTINUOUS MONITORING OF THE QUALITY AND QUANTITY OF MUNICIPAL WASTEWATER AT THE INLET COLLECTOR BEFORE ENTERING THE WASTEWATER TREATMENT PLANT AND THE LATEST SOLUTIONS IN THIS FIELD

IZVOD

Kontinualno „on-line“ praćenje parametara kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda pre ulaska na postrojenje za tretman otpadnih voda donosi značajne kratkoročne i dugoročne koristi i omogućava postizanje veće pouzdanosti, sigurnosti i efikasnosti u radu postrojenja. Primena najnovijih tehnologija u oblastima: multiparametarskog merenja kvaliteta vode, merenja protoka putem beskontaktnih radarskih sistema, komunikacije, vizuelizacije, aplikacija za analizu i obradu dobijenih podataka, mašinskog učenja i naprednog upravljanja procesom, omogućava značajnu optimizaciju procesa prerade otpadnih voda. U radu se opisuje primena ovih tehnologija u praksi na automatskim analizatorskim stanicama za kontinualno praćenje kvaliteta i kvantiteta, koje rade autonomno i obezbeđuju dobijanje preciznih, pouzdanih i korisnih podataka i parametara u realnom vremenu. Primenom navedenih tehnologija u analizatorskim stanicama, operaterima postaju vidljive sve promene u stanju otpadnih voda, čim se one dogode, a sistem automatski ukazuje na sve karakteristične pojave, generiše upozorenja i alarme. Na osnovu dobijenih parametara, operater ručno ili upravljački sistem na postrojenju automatski, preduzima mere za optimizaciju rada kao i preventivne i korektivne mere za izbegavanje incidenata i sprečavanje štete velikih razmera. Dugoročno beleženje i analiza podataka predstavljaju osnov za primenu naprednih, digitalnih tehnologija koje omogućavaju dodatnu optimizaciju i unapređenje rada postrojenja a samim tim i njihovu dugoročnu održivost.

Ključne reči: automatske analizatorske stanice, multiparametarski procesni analizatori, spektralna analiza, spektralni alarmi, radarska merila protoka, profilisana merna suženja, procesni kontroleri, sistem upravljanja, optimizacija rada postrojenja

ABSTRACT

Continuous “on-line” monitoring of wastewater quality and quantity parameters before entering the wastewater treatment plant brings significant short-term and long-term benefits and enables the achievement of greater reliability, safety and efficiency in plant operation. Application of the latest technologies in the areas of: multi-parameter water quality measurement, non-contact radar flow measurement systems, communication, visualization, applications for analysis and processing of acquired data, machine learning and advanced process control, enables significant optimization of the wastewater treatment process. The paper describes the application of these technologies in practice on automatic analyzer stations for continuous monitoring of quality and quantity, which work autonomously and provide accurate, reliable and useful data and parameters in real time. By applying mentioned technologies in the analyzer stations, all changes in the state of wastewater become visible to the operators as soon as they occur, and the system automatically indicates all characteristic events, generates warnings and alarms. Based on the obtained parameters, the operator manually or the plant control system automatically takes measures to optimize work as well as preventive and corrective measures to avoid incidents and prevent large-scale damage. Long-term data recording and analysis are the basis for the application of advanced, digital technologies that enable additional optimization and improvement of plant operation and thus their long-term sustainability.

Keywords: Automatic Analyzer Stations, Multi-Parameter Process Analyzers, Spectral Analysis, Spectral Alarms, Radar Flow Meters, Profiled Measuring Flumes, Process Controllers, Control System, Plant Operation Optimization

Dušan Otašević^{1*}; Dejan Otašević²,

¹ Honeywell d.o.o., Zrmanjska 27, Beograd

² O2 Process Solutions d.o.o., Jurija Gagarina 179, Beograd

*e-mail: dusan.otasevic@honeywell.com; e-mail: o2ps@o2ps.rs

1. UVOD

Postrojenja za tretman otpadnih voda imaju veliki značaj u očuvanju životne sredine i prirodnih resursa. Kontinualan i održiv rad ovih postrojenja je u opštem interesu i stoga je potrebno obezbediti dugoročno i održivo funkcionisanje ovih postrojenja. Ono što se često sreće na terenu je situacija da se na novim postrojenjima za tretman otpadnih voda ugrađuje oprema dobrog kvaliteta i performansi i da ona u početnom periodu eksploatacije daje dobre rezultate. Problemi nastaju tokom životnog ciklusa, kada javna preduzeća koja upravljaju ovim objektima u većini slučajeva nemaju adekvatne budžete za preventivno i korektivno održavanje ovih postrojenja, koje je u skladu sa dobrom inženjerskom praksom. Sva rešenja i oprema koja se koriste u ovoj oblasti moraju biti robusni, sa što manjom potrebom za intervencijama zaposlenih i da dugoročno budu održiva. Ukoliko postoji želja da postrojenja zadrže ili unaprede svoju funkcionalnost u toku životnog ciklusa, potrebno je primeniti najnovije tehnologije i rešenja u oblasti merenja, upravljanja i optimizacije procesa, koja bi olakšala rad operatera i unapredila i povećala efikasnost rada postrojenja.

Zakonima i uredbama je propisan kvalitet otpadnih voda, tj. granične vrednosti emisije za određene kategorije zagađujućih supstanci, kako za tehnološke otpadne vode pre njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju tako i za vode koje se posle prečišćavanja ispuštaju iz sistema javne kanalizacije u recipijent:

- Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018,

95/2018 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon i 94/2024 - dr. zakon)

- Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 25/2015 i 109/2021) i
- Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 67/11, 48/12 i 01/2016).

Na osnovu ovih zakona i uredbe o graničnim vrednostima određenih parametara (koja verovatno ima najširu praktičnu primenu u procesima odlučivanja i praćenja kvaliteta otpadnih voda), kao i na osnovu pravilnika gradskih i lokalnih uprava, tačno je propisan kvalitet vode i maksimalne dozvoljene vrednosti zagađujućih materija koje mogu doći na postrojenje.

Postrojenja za preradu otpadnih voda su projektovana da rade u skladu sa projektovanim parametrima kvaliteta. Problem nastaje kada se na postrojenjima pojavi otpadna voda koja ima značajno povišene vrednosti određenih zagađujućih supstanci u odnosu na projektovane uslove rada. U praksi se pokazalo da se velika većina incidentnih događaja (sa ekstremno velikim parametrima zagađujućih supstanci), dešavala izuzetno brzo i u kratkom vremenskom intervalu i da je zbog toga bilo lako da prođu neotkriveno sve do trenutka dok se ne pojave problemi u radu postrojenja. Obično se na postrojenjima za tretman otpadnih voda u određenim intervalima rade laboratorijski testovi na uzorcima uzetim na samom ulasku u postrojenje. Operateri na postrojenjima su uvideli da diskontinualno uzimanje uzoraka u određenim

Slika 1. Pojava pene i mrkog obojenja u primarnim taložnicima

Slika 2. Pojava zelenog obojenja u primarnim taložnicima

Slika 3. Pojava pene na finim rešetkama

Slika 4. Neovlašćen izliv iz klanice 01. april, 2022. godine

Slika 5. Uzorci zgrudvane masti na finoj rešetki 07. april, 2022. godine

intervalima ne pruža sigurnost u radu postrojenja, jer ne pruža pravovremenu informaciju koja bi im pomogla da spreče incidentne situacije i nastanak šteta. Na slikama 1-3 se vide neke od posledica pojave vode sa značajno većim parametrima zagađujućih materija na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) Kruševac.

Nakon puštanja u rad automatskih analizatorskih stanica i integracije svih parametara na upravljački SCADA („Supervisory Control and Data Acquisition“) i/ili DCS („Distributed Control System“) sistem postrojenja ili na nezavistan upravljačko-nadzorni sistem, operateri u realnom vremenu počinju da dobijaju sve parametre sa analizatorskih stanica, alarme i upozorenja u trenutku kada nedozvoljeno hemijsko i biološko zagađenje počne da se događa. Po parametrima koji se dobijaju sa analizatorske stanice, lako se može utvrditi koja industrija je glavni uzročnik prekoračenja dozvoljenih vrednosti zagađujućih materija. Kao primer navodimo situaciju kada su operateri na SCADA sistemu PPOV Kruševac, nakon početka primene ovog sistema, na osnovu parametara dobijenih sa analizatorske stanice, utvrdili da trenutno ekstremno prekoračenje dozvoljenih vrednosti biološkog zagađenja dolazi najverovatnije od strane neke prehrambene industrije, mlekare ili klanice. Inspekcijom šahtova na nekoliko lokacija su utvrdili da je uzročnik klanica (slika 4).

Da bi sistem bio efektivan, neophodno je propisati procedure za reagovanje kada dođe do alarmnih situacija. Kada se detektuje povišeno biološko i

hemijsko zagađenje, eventualno i locira konkretan izvor ili izvori koji su doveli do incidenta, sistem upravljanja na postrojenju i operateri moraju imati spreman odgovor kako da reaguju, kako bi mogli da preduprede neželjene efekte na rad postrojenja. Nakon puštanja u rad analizatorske stanice, potrebno je definisati algoritme upravljanja, i to do kojih vrednosti određenih parametara je moguće izvršiti i koje korektivne akcije, a u kom trenutku je neophodno presumeriti tok u retenziju. Sama činjenica da se zna tačan trenutak nastanka prekoračenja parametara i vreme trajanja daju veoma dragocene podatke koji se mogu iskoristiti za optimizaciju rada postrojenja. Dugoročnim skladištenjem ovih podataka i primenom softvera za analizu i optimizaciju moguće je, nakon određenog perioda, primeniti softverska rešenja koja rade predikcije događaja i na taj način mogu dodatno unaprediti odgovor na neželjene događaje. Cilj je da se dugoročno smanje incidentne situacije i troškovi a da se poveća efikasnost i pouzdanost rada postrojenja.

2. AUTOMATSKA ANALIZATORSKA STANICA ZA KONTINUALNO PRAĆENJE KVALITETA I KVANTITETA

Implementacija automatskih analizatorskih stanica za kontinualno praćenje kvaliteta i kvantiteta komunalnih otpadnih voda, postavljene na dovodnom kolektoru pre ulaska na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, su jedan od načina da se unapredi rad PPOV. Njihova osnovna funkcija

Slika 6. Automatska analizatorska stanica i merilo protoka ispred PPOV Kruševac

je da mere i beleže analitičke parametre i protok i da prosleđuju ove podatke na upravljački sistem, čime omogućavaju bolje upravljanje i zaštitu postrojenja za tretman otpadnih voda od akcidentnih situacija, kao što su ekstremno hemijsko zagađenje, biološko zagađenje i naleti mulja i peska. Ovi podaci omogućavaju operaterima i upravljačkom sistemu na postrojenju da izvrše preventivne i korektivne radnje, zaštite vitalne funkcije sistema i obezbede normalno funkcionisanje.

Osnovne osobine koje moraju da ispune automatske analizatorske stanice su:

- **ROBUSNOST:** Sva oprema mora da bude u takvoj izvedbi da može da radi u teškim uslovima koji vladaju u kolektoru (sistem za merenje protoka i sistem za automatsko uzorkovanje), a da analizatorska kućica poseduje pomoćne sisteme, koji mogu da neutrališu negativne spoljašnje uticaje (temperatura, vetar, padavine,..). Iz tog razloga je neophodno da budu implementirani sistemi za održavanje radnih uslova unutar stanice, sistemi za automatsko uzimanje uzoraka i automatsko čišćenje analizatora.
- **AUTOMATSKI RAD I SLANJE PODATAKA:** Stanice moraju imati mogućnost da rade u automatskom režimu i bez ljudske posade i da imaju vezu sa upravljačkim sistemom na postrojenju.

- **AUTOMATSKO ČIŠĆENJE:** U zavisnosti od toga koji tip instalacije se odabere (uzimanje uzoraka ili direktno uranjanje u kolektor), mora se pravilno izabrati oprema i pomoćni sistemi za čišćenje i održavanje procesnih analizatora.
- **MINIMALNA POTREBA ZA INTERVENCIJAMA OPERATERA:** I pored činjenice da se za merenje kvaliteta otpadne vode koriste veoma sofisticirana analizatorska oprema i pomoćni sistemi za održavanje, nemoguće je u potpunosti izbeći osnovne servisne aktivnosti. Sama činjenica da se za merenja najbitnijih parametara koristi procesni spektrofotometrijski analizator, zahteva da se obično u periodu od mesec dana ručno očisti fini film koji se stvori na samom senzoru. U zavisnosti od potrošnje elektrolita u fizičkim elektrodama koje se koriste: pH, amonijak, redox i/ili druge, potrebno je obično u periodu od 1 do 3 godine izvršiti zamenu ovih elektroda.

Merni sistemi za merenje protoka su predviđeni da rade u dužim vremenskim intervalima od nekoliko godina bez bilo kakvih intervencija operatera. Uzimajući u obzir koje sve parametre dobijamo sa analizatorske stanice, može se zaključiti da je ovaj nivo servisnih aktivnosti minimalan u odnosu na benefite koji se dobijaju primenom ovog rešenja.

3. OSNOVNI DELOVI AUTOMATSKE ANALIZATORSKE STANICE

Osnovni delovi Automatske analizatorske stanice su

- Multiparametarski procesni analizator,
- Analizatori koji koriste fizičke elektrode (pH, provodnost, $\text{NH}_4\text{-N}$, $\text{NO}_3\text{-N}$, ORP,...),
- Sistem za merenje protoka,
- Industrijski računar – Terminal,
- Oprema za komunikaciju,
- Analizatorske kućice sa svim neophodnim podsistemima,
- RTU („Remote Terminal Unit“)/PLC („Programmable Logic Controller“) - opciono,
- SCADA - opciono.

4. MULTIPARAMETARSKI PROCESNI ANALIZATOR

Procesni spektrofotometarski multiparametarski analizator predstavlja najbitniji deo ovog sistema i koristi se za merenje parametara kvaliteta vode. Najbitniji parametri za rad postrojenja su hemijska potrošnja kiseonika (HPK), biohemijska potrošnja

kiseonika (BPK), ukupne suspendovane materije (TSS), nitrati ($\text{NO}_3\text{-N}$), mutnoća, ukupni organski ugljenik (TOC), sulfidi (HS), vrednost apsorpcije na talasnoj dužini od 254 nm (UV_{254}), boja i drugi. Ovakvi analizatori mogu da mere veliki broj parametara, a posebna pogodnost prilikom korišćenja je kreiranje „novih parametara“ po izboru korisnika uz primenu „slobodne formule“ na terminalu. Na slici 7 se može videti procesni spektrofotometar Spectro::lyser V3 proizveden od strane Badgermeter brand-a S::CAN, senzor za optička merenja apsorpcije putem UV-VIS spektra u celom opsegu od 190-750nm.

Ovi uređaji su se u praksi pokazali kao veoma pouzdani. Pružaju značajne prednosti u odnosu na jednostavnije fotometarske sonde:

1) MERENJE VELIKOG BROJA PARAMETARA

Veliki broj parametara može se meriti istovremeno, jednom sondom. Ova fleksibilnost takođe omogućava proširenje opsega parametara za buduće primene koje nisu razmatrane u ranoj fazi. Na slici 8 (zaokruženo) su prikazani parametri koji mogu da se mere sa samo jednim Spectro::lyser procesnim analizatorom.

Slika 7. Spektrofotometarski analizator Spectro::lyser V3, S::CAN, Badgermeter

Slika 8. Parametri merenja primenom različitih tipova uređaja Spectro::lyser

Slika 9. Uporedni prikaz rezultata merenja primenom jedne i više talasnih dužina

2) STABILNOST MERENJA

Merenje je stabilno i u posebno teškim uslovima i na izazovnim mernim mestima, naročito kod unakrsnih osetljivosti i značajno je preciznije u odnosu na fotometarske sonde. Ponovljivost i stabilnost su neuporedivo bolji u odnosu na uređaje koji imaju detekciju na samo jednoj talasnoj dužini spektra i zbog toga imaju značajno manje rasipanje izmerenih vrednosti parametara (slika 9).

3) DOBIJANJE SPEKTRALNIH PODATKA

Dobijanje spektralnih podataka je moguće i na teškim aplikacijama, koji se dobro poklapaju sa supstancama od interesa. U slučaju velikih promena u sastavu vode, potrebno je samo izvršiti novu kalibraciju. Uređaj Spectro:lyser snima kompletan spektar apsorpcije između 190 i 720 nm (UV-Vis) i razlaže ga na 256 talasnih dužina. Kao rezultat dobijamo specifičan „otisak prsta“ (spektar apsorpcije, slika 10). Koristeći

informacije sadržane u „otisku prsta“, prati se više parametara istovremeno i kompenzuju se parametri koji stvaraju potencijalne unakrsne osetljivosti. Uređaj u sebi ima fabrički integrisanu globalnu kalibraciju. Globalna kalibracija je fabrički razvijen kalibracioni model koji se zasniva na velikoj bazi podataka merenja iz različitih lokacija i uzoraka. Ona omogućava da uređaj meri koncentracije parametara (npr. HPK, BPK, TSS, $\text{NO}_3\text{-N}$, mutnoća, TOC, HS...) bez potrebe za lokalnim kalibrisanjem (na terenu). Globalne kalibracije izračunavaju koncentracije više parametara iz otiska prsta i dostupne su kao fabrička podešavanja specifična za određenu aplikaciju. Kroz globalne kalibracije svaki korisnik ima koristi od dugogodišnjeg iskustva u aplikacijama sličnim njegovoj i u većini slučajeva nije potrebna lokalna kalibracija na licu mesta.

Korelacijom rezultata merenja dobijenih od strane fabrički kalibrisanog procesnog analizatora sa

Slika 10. Apsorpcioni spektar „otisak prsta“ i prikaz kroz vreme na terminal

laboratorijskim rezultatima, koji se sa SCADA/DCS ili ručno šalju u industrijski računar – terminal koji se nalazi u analizatorskoj stanici i obrađuje signale i kontroliše rad svih procesnih analizatora, u svakoj narednoj iteraciji se postiže značajno unapređena preciznost procesnih merenja. Kvalitet, pouzdanost i ponovljivost procesnih merenja koji se dobijaju primenom ovakvog koncepta je bilo nemoguće postići prethodno dostupnim metodama procesnih merenja.

4) IDENTIFIKACIJA I KVANTIFIKACIJA

Mnoge pojedinačne supstance mogu se identifikovati u odnosu na fluktuirajuće promene u vodenom matriksu i potom kvantifikovati hemometrijskim alatima koji se uopšte ne mogu koristiti sa jednostavnim fotometarskim sondama.

5) RAZLIKOVANJE UKUPNIH I RASTVORENIH SUPSTANCI

Spectro::lyser koristi sofisticirani matematički algoritam koji omogućava razlikovanje ukupnih i rastvorenih supstanci. Ovaj algoritam se takođe može prilagoditi konkretnim potrebama i primenama.

6) SPEKTRALNI ALARM

Spektralni alarm predstavlja sofisticirano rešenje koje omogućava detekciju odstupanja od normalnog sastava vode i obezbeđuje povezani alarmni signal. Ova metoda je priznata i koristi se širom sveta na aplikacijama kao što su alarmiranje na: sistemima za proizvodnju i distribuciju vode za piće, rečnoj vodi i u praćenju industrijskog ispuštanja, što je slučaj na ovom tipu aplikacija.

Slika 11. Analizatorska sonda sa elektrodama za merenje NH₄-N i pH – Ammo::lyser, proizvođača S::CAN, Badgermeter

5. ANALIZATORI KVALITETA VODE KOJI KORISTE FIZIČKE ELEKTRODE

Pored spektrofotometarske sonde na analizatorskoj stanici se ugrađuju i fizičke elektrode gde spadaju sve elektrode koje koriste jon senzitivne membrane i elektrohemijski princip merenja. Od fizičkih elektroda na ovoj aplikaciji se najčešće koriste analizatori za merenje pH, elektroprovodnosti i amonijaka. Mogu se koristiti i druge elektrode (kiseonik, redox i druge) u slučaju specifičnih uslova. Merenja sa fizičkim elektrodama predstavljaju standardne metode i primenjuju se veoma dugo. Osnovna prednost sistema koje smo mi primenjivali je to da se sve elektrode povezuju na samo jedan industrijski računar – terminal.

6. SISTEM ZA MERENJE PROTOKA

Za merenje kvantiteta, tj. količine vode koja dolazi na postrojenje, na dolaznim kolektorima se najčešće koriste dva tipa merenja protoka: 1) Protokomeri koji koriste profilisana merna suženja i beskontaktno merenja nivoa i 2) Radarski beskontaktni protokomeri.

6.1. Protokomeri koji koriste profilisana merna suženja i beskontaktno merenje nivoa

Protokomeri koji koriste profilisana merna suženja vrednost protoka dobijaju posredno, putem merenja nivoa i zavisnosti protoka i visine (Q-h kriva) koji su karakteristični za svaki tip profila i nazivne veličine. Merenje protoka putem profilisanih mernih suženja je veoma pouzdano, pod uslovom da su ispoštovani hidraulički uslovi, tj. da su ispoštovane ugradne deonice (minimalno 10D ispred suženja), nagib (od 0,5% do 2% u zavisnosti od tipa mernog suženja) i u slučaju redukcije ili prilikom prelaza sa cevi na pravougaoni profil i dodatne prilazne i izlazne deonice (3D ispred i 2D iza prelaznih deonica), a sve ovo u cilju da bi se obezbedila laminaranost toka, što predstavlja osnovni uslov da bi ova merenja davala dobre rezultate. U praksi često možemo zateći ugrađena profilisana merna suženja gde nisu ispoštovani svi definisani hidraulički uslovi, zbog čega ta merenja daju nepouzdan rezultate i veliku nepreciznost merenja. Osnovni izazov za primenu ovog tipa merenja predstavlja činjenica da je potrebno napraviti objekat – mernu šahtu, što često nije moguće izvesti na terenu, naročito u slučajevima velikih kolektora prečnika od 1m do 5m i kada je već izgrađena kompletna infrastruktura. Pošto je većina kolektora standardno cilindrična ili 2r/3r ovalnog profila, na takvim aplikacijama je najbolje ugraditi Palmer-Bowlus tip profilisanog mernog suženja i to iz dva osnovna razloga: 1)

Slika 12. Palmer-Bowlus profilisano merno suženje integrisano u plastičnu mernu šahtu

Slika 13. Palmer-Bowlus na cevovodu DN300 ugrađeno u betonski prsten prečnika 1000m

Nekada je moguće ugraditi prilagođeno profilisano Palmer-Bowlus merno suženje u već postojeću šahtu, čime se izbegava izgradnja nove merne šahte. 2) U slučaju da se mora napraviti nova merna šahta, na standardnoj cilindričnoj ili 2r/3r ovoidnoj cevi kolektora, Palmer-Bowlus profilisano merno suženje smanjuje ugradbenu deonicu, a samim tim i ceo objekat, za 3 do 5 puta.

Na slici 13 je prikazan primer ugradnje u betonsku šahtu sa baterijskim data logger-om. Slika je napravljena nakon 3 godine od instalacije na lokaciji Grdelica gde merni sistem radi bez napajanja i bilo kakvih intervencija i bezkontaktno šalje rezultate merenja nivoa i protoka. Na slikama 12 i 14 su prefabrikovane PEHD merne šahte sa standardnim transponderima protoka.

Pošto je Palmer-Bowlus profilisano suženje cilindričnog oblika, nije potrebno obezbediti prelazne

komade i dodatne prilazne deonice (3D ispred i 2D iza) kao kada se koriste Venturi i Parshall, ili neki drugi pravougaoni tip profilisanog mernog suženja na cilindričnim ili ovoidnim cevima. Dodatni razlozi za primenu Palmer-Bowlus mernih profila leže u činjenici da, zbog svog dizajna, za iste nazivne prečnike imaju veću propusnu moć u odnosu na Venturi i Parshall profile, nemaju problema sa zagušenjima i mogu da mere veoma male (bliske nuli) i veoma velike protoke. Dozvoljavaju od 2 do 4 puta veći nagib ispred mernog mesta u odnosu na pravougaone profile.

Ukoliko je kolektor pravougaonog oblika i ako se ide na merenje protoka putem profilisanog mernog suženja i merenja visine, primenjuje se neko od standardnih pravougaonih mernih suženja a najčešće je to neko od standardnih Venturi ili Parshall profilisanih mernih suženja.

Slika 14. Palmer-Bowlus profilisano merno suženje ugrađeno u prefabrikovanu PEHD mernu šahtu

6.2. Radarski bezkontaktni protokomeri

U praksi se pokazalo da su na dovodnom kolektoru uslovi najčešće takvi da ipak nije moguća ugradnja profilisanih mernih suženja i iz tog razloga se za aplikaciju kontinualnog praćenja kvantiteta otpadnih voda ipak najčešće koristi merni sistemi za beskontaktno merenje protoka i to radarsko dopler merilo protoka. Beskontaktno radarsko merilo protoka se pokazalo izuzetno pouzdano u uslovima rada u kanalizacionim kolektorima. Osnovne prednosti upotrebe ovog tipa merenja su sledeće:

- Ugradnja u postojećim revizionim šahtama: ne mora se praviti novi objekat.
- Pouzdanost: kada se pravilno ugradi i podesi, dugoročno daje izuzetno pouzdane i precizne podatke.
- Robustnost: poseduje potpuno hermetički zaliveno kućište u IP68 zaštiti, što je veoma bitno za rad u uslovima kanalizacionog kolektora i poseduje sistem samodijagnostike sa senzorima pritiska, vlage i temperature unutar kućišta koji šalju alarm u slučaju da bilo koji parametar ima nedozvoljene vrednosti i na taj način štite senzor. Po našem dosadašnjem iskustvu ovi uređaji su se pokazali odlično. Danas imamo značajan broj radarskih merila protoka koje smo ugradili i koji rade bez bilo kakvih problema više od 10 godina u najtežim mogućim uslovima, koji se mogu pojaviti u kanalizacionim kolektorima.
- Samokalibracija: uređaj poseduje funkciju samokalibracije koja eliminiše potrebu za stalnim održavanjem i kalibracijom na terenu.

Kontinuirano merenje se vrši pomoću dopler tehnologije, što znači da senzori ne moraju biti potopljeni, što dodatno smanjuje potrebu za stalnim održavanjem jer se uklanja opasnost od zaprljanja senzora i nakupljanja sedimenata.

Na slici 15 je prikazan uređaj Raven-Eye 2, Flow-tronic, kao i sam proces ugradnje u oktobru 2025., na dovodnom kolekturu na lokaciji Trg Zemun, Beogradski vodovod i kanalizacija. Ovaj uređaj ima opseg merenja brzina u oba smera od: +/- 0,08m/s do +/- 15m/s, i tačnost merenja od: +/- 0,5% uz nultu stabilnost („zero stability“) +/- 0,02m/s u opsegu od 0 do 9m/s u oba smera. Ovaj radar meri protok i na laminarnim i na turbulentnim režimima tečenja. Pri ugradnji ovih uređaja je veoma važno obratiti pažnju na nekada veoma teške uslove ugradnje. Ugradnja ovih tipova merila na velikim kolektorima predstavlja veoma visok rizik u oblasti zdravlja, bezbednosti i zaštite životne sredine („Health, Safety & Environment“ - HSE rizik) i u najvećem broju slučajeva zahteva angažovanje specijalno obučanih radnika za rad na visini (alpinista), kao i primenu sigurnosnih procedura i svih neophodnih mera lične zaštite.

7. INDUSTRIJSKI RAČUNAR - TERMINAL

Osnovna uloga industrijskog računara je da prihvati i obradi sve signale sa procesnih analizatorskih sonda, kako sa procesnog spektrofotometra, tako i sa svih drugih fizičkih elektroda, da prihvati sve podatke sa sistema za merenje protoka (protok, visinu i brzinu) i

Slika 15. Raven-Eye 2. Instalacija na prilaznom kolektoru ispred crpne stanice „Trg“ Zemun, BVK.

sve statuse. Mi na našim projektima koristimo uređaj Con::cube proizvođača S::CAN, Badgermeter. Ovaj uređaj ima veoma napredne performanse i funkcije a ovo su neke od njih:

- Pravljenje vremenskih serija,
- Funkcija spektralne analize,
- Funkcija spektralnih alarma,
- Funkcija „event“ alarma,
- Funkcija validacije merenja (detekcija pogrešnih očitavanja),
- Mogućnost upravljanja i komunikacije do 64 procesna parametra,
- Funkcije automatskog čišćenja elektroda i analizatora,
- Evidentiranje podataka,
- Uzimanje uzoraka i kalibracija uključujući istoriju i kalibraciju u više tačaka,
- Provera funkcije senzora,
- Upravljanje nalozima,
- Ekran u boji, osetljiv na dodir („touch screen“),
- IP65 zaštita,
- Odlična funkcionalnost integracije uređaja i senzora putem 0/4-20mA, Modbus RTU/TCP protokola, digitalnih kontakata i releja. Ovo je izuzetno važna funkcionalnost koja omogućava različite načine izvođenja i integracije na različite nadzorne i upravljačke sisteme ili na samostalno funkcionisanje uz IoT funkcionalnosti slanja podataka i alarma.
- Mogućnost prenosa podataka putem USB-a („Universal Serial Bus“),
- Mala potrošnja energije (manje od 3W na mernom intervalu od 15 min) što je veoma bitno u slučaju da ne postoji mogućnost povezivanja na električnu mrežu i kada se napajanje vrši putem solarnih panela.

Slika 16. Industrijski računar
– Terminal: Con::cube V3 IoT

- IoT (*Internet of Things*) i M2M (*Machine to Machine*) funkcionalnosti,
- Mogućnost lakog proširenja i nadgradnje ili modifikacije.

Sve navedene funkcije su veoma korisne, a većina njih je i neophodna, naročito na aplikacijama, kada analizatorska stanica radi u automatskom režimu na udaljenoj lokaciji i bez posade. Neophodno je imati sve ove funkcionalnosti da bi proces merenja, slanja podataka na nezavistan ili postojeći SCADA/DCS sistem tekao glatko i sa minimalnim angažovanjem operatera i da bi analizatorska stanica ispunjavala svoju ulogu kontinualnog merenja i slanja alarma i upozorenja.

8. OPREMA ZA KOMUNIKACIJU

Ukoliko postoji kablovska veza između automatske analizatorske stanice i nadzorno upravljačkog sistema to je najbolja opcija i tada se terminal direktno povezuje sa SCADA/DCS. U slučaju da ne postoji kablovska komunikacija neophodno je ostvariti vezu sa nadzornim sistemom, najčešće putem modema. U našoj praksi najviše upotrebljavamo modeme koji podržavaju 4G, 3G i 2G mreže, direktnu vezu između mobilnog ISP-a („*Internet Service Provider*“) i uređaja na LAN-u („*Local Area Network*“), koji imaju mogućnost SMS („*Short Message Service*“) statusa, „SMS“ konfiguracije i pozivanja. Modemi se moraju ugraditi sa obe strane tj. i u analizatorskoj stanici i kod servera nadzorno upravljačkog sistema (DCS/SCADA). Pre povezivanja na server upravljačkog sistema, potrebno je instalirati i „*Ethernet Switch*“ čije su glavne funkcije povezivanje različitih uređaja u lokalnoj mreži (u našem slučaju terminal ili RTU/PLC u analizatorskoj stanici direktno ili preko modema sa SCADA/DCS serverom na postrojenju) i omogućavanje međusobne komunikacije, kao i deljenje resursa inteligentnim prosleđivanjem paketa podataka samo na njihovo predviđeno odredište koristeći MAC („*Media Access Control*“) adrese. „*Ethernet Switch*“ pruža brzu i bezbednu lokalnu mrežu, eliminiše kolizije podataka i omogućava istovremenu, dupleks komunikaciju između uređaja.

9. ANALIZATORSKE KUĆICE SA SVIM NEOPHODNIM PODSISTEMIMA

Analizatorska kućica služi da: zaštiti opremu od nepovoljnih vremenskih uslova (kiša, sneg, mraz, hladnoća, vetar, toplota, sunčevo zračenje, ...) i od ulaska neovlašćenih lica, obezbedi napajanje svih mernih, upravljačkih i komunikacionih uređaja i pomoćnih sistema koji su neophodni za funkcionisanje procesnih analizatora i merila protoka.

Slika 17. Analizatorskih kućice

Mora biti toplotno izolovana i fizički obezbeđena. Sastavni deo kućice predstavlja elektro-orman koji služi za napajanje uređaja i komunikaciju sa nadzorno-upravljačkim sistemom. Na slici 17 se mogu videti opcije analizatorskih kućica, sa implementiranim mernim suženjima Palmer-Bowlus i sa transponderima protoka I-SONIC4000, Badgermeter (slika 17, levo i desno gore) i sa Radarskim doplerom Raven-Eye (slika 17, desno gore).

U slučaju kada se primenjuje ugradnja analizatorskih sonde direktno na kolektoru, potrebno je obezbediti njihovu zaštitu od bujičnih nanosa i čvrstih predmeta putem specijalnih zaštitnih rešetki. Pomoćni sistemi koji se koriste u analizatorskoj kućici su sistemi za:

- automatsko čišćenje sonde putem komprimovanog vazduha,
- automatsko mehaničko čišćenje,
- automatsku manipulaciju ventilima za uzorkovanje,
- uzimanje i mehaničku filtraciju uzoraka sa potapajućom muljnom pumpom i
- grejanje i ventilaciju.

10. RTU/PLC (OPCIONO)

Ukoliko postoji zahtev da se na analizatorskoj stanici izvrše određene radnje upravljanja (kao što su otvaranje/zatvaranje tablastih zatvarača ili uključenje/isključenje pumpnih agregata) ili ukoliko je

potrebno integrisati opremu kao što su grube rešetke, merila nivoa i protoka na prilaznim kolektorima i drugu opremu, u analizatorsku stanicu je potrebno implementirati i RTU/PLC. Analizatorske stanice komuniciraju sa SCADA/DCS sistemom najčešće preko 2/3/4 G modema i iz tog razloga veoma je bitno da PLC/RTU uređaji, pored standardnih protokola (Modbus, Hart, Fieldbus, Profibus,...), podržavaju i DNP3 protokol, koji predstavlja standard u oblasti daljinskog upravljanja, jer obezbeđuje da u slučaju gubitka komunikacije svi podaci ostanu sačuvani na samom PLC/RTU-u, koji nakon ponovnog uspostavljanja komunikacije sve podatke prosleđuje na SCADA/DCS. Bitne osobine PLC/RTU su i robusnost u pogledu izdržavanja visokih i niskih temperatura, mala potrošnja energije koja dolazi do izražaja ukoliko na lokaciji nema napajanja električnom energijom sa mreže (što je često slučaj) već se vrši preko solarnih panela, kompaktan dizajn, mogućnost daljinske dijagnostike, mogućnost daljinskog programiranja i podešavanja i integrisan „Cybersecurity“ (praksa zaštite sistema, mreža i podataka povezanih na internet od digitalnih napada, neovlašćenog pristupa ili oštećenja). Ovo se postiže primenom autentifikacije, enkripcije komunikacije i VPN („Virtual Private Network“) „tuneller“-a. Na našim projektima najviše koristimo dva tipa RTU/PLC-a koji zadovoljavaju gore navedene funkcionalnosti: 1. ControlEdge 2020 (slika 18), proizvođača Honeywell i 2. Sofrel S4W (slika 19), proizvođača Lacroix Sofrel.

Slika 18. PLC/RTU ControlEdge 200, Honeywell

ControlEdge 200 se odlikuje izuzetno kompaktnim dizajnom sa 28 mix IO (Ulazno izlaznih) signala i može se proširivati sa dodatnim karticama sa istim brojem signala. Posедуje sve standardne komunikacione protokole, ima moćan procesor i izdržava temperature od: -45°C do 75°C . Može raditi u redundantnom režimu (slika 18 desno izgled redundantne izvedbe). RTU/PLC ControlEdge 200 ima sledeći broj ulaza i izlaza:

- Analogni ulazi: 8
- Analogni izlazi: 2
- Digitalni ulazi: 10
- Digitalni izlazi: 6
- Impulsni ulazi: 2

ControlEdge 200 se po potrebi može proširiti dodatnim slotovima koji imaju istu konfiguraciju, od 28 mix IO signala, kao i osnovna jedinica.

PLC/RTU Sofrel S4W poseduje sve prethodno navedene funkcionalnosti. Često se primenjuje na aplikacijama gde je potrebno da se podaci šalju direktno (i često samo) u „Cloud“ (čuvanje, upravljanje i pristupanje podacima preko interneta na udaljenim serverima, umesto na lokalnim računarima ili fizičkim uređajima za skladištenje). Pored toga poseduje funkcionalnosti koje su bitne za telemetriju, sa akcentom na „Cybersecurity“ zaštitu podataka i veliki broj predefinisanih blokova za aplikacije u

Slika 19. PLC/RTU Sofrel S4W

oblasti voda i otpadnih voda. Druga bitna aplikacija kada koristimo Sofrel S4W je onda kada je potrebno integrisati veliki broj signala (do 1000), a da pri tome kontroler zadrži sve funkcionalnosti RTU-a.

11. SCADA (OPCIONO)

Obično na postrojenjima za tretman otpadnih voda postoji funkcionalan DCS ili SCADA sistem koji predstavlja poslednji deo sistema za praćenje kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda. Svi podaci, koji se dobijaju merenjem i koji se generišu na analizatorskoj stanici, treba da budu vidljivi na stanicama DCS/SCADA sistema na postrojenju, na lokaciji odakle se upravlja procesom ili na „Cloud“ aplikaciji tj. na WEB SCADA aplikaciji. Na slici 20 se vidi jedan prikaz trenda podataka sa automatske analizatorske stanice na PPOV Kruševac na SCADA Experion, Honeywell.

Zajedno sa korisnicima je potrebno definisati upravljački narativ kao odgovor na određene ulazne parametre dobijene sa analizatorske stanice. U slučaju upozorenja ili alarma, potrebno je preduzeti korektivne mere na samom postrojenju. U slučaju ekstremnog prekoračenja parametara, potrebno je da se tok skrene u retezioni bazen i na taj način sačuva oprema i biologija na postrojenju. Proces je moguće automatizovati tako što bi upravljački sistem, nakon dobijanja alarma sa analizatorske stanice, automatski preduzeo sve predefinisane korektivne mere koje je moguće odraditi automatski. Korisnik treba da propiše i interne procedure, kako reagovati kada se dobiju određeni alarmi i/ili upozorenja sa analizatorske stanice. Na projektima na kojima smo implementirali Experion SCADA sistem, na aplikacijama praćenja analizatorskih stanica, mi smo pružali korisnicima i dodatnu funkcionalnost unapređenja energetske efikasnosti - EMS („Energy Management System“), jer podaci sa analizatorskih stanica, pored toga što mogu generalno unaprediti rad postrojenja, integracijom na EMS mogu povećati i energetska efikasnost na PPOV. Da bi funkcionalnost EMS-a na postrojenju bila potpuna, neophodno je da se na sistem integrišu svi bitni parametri sa postrojenja, iz perspektive potrošnje energije a pre svega: proces aeracije, duvaljke, pumpne stanice, automatske rešetke, proizvodnja biogasa i doziranja hemikalija.

Veoma je bitno da implementirani SCADA sistem poseduje „History Backfill“ (proces popunjavanja istorijskih podataka koji su prethodno nedostajali ili nisu bili dostupni) funkcionalnost, kada ne postoji kablovska veza sa udaljenim stanicama, RTU-ovima i PLC-ovima. „History Backfill“ funkcionalnost omogućava da se sačuvaju svi podaci, čak i kada dođe

Slika 20. SCADA/EMS Experion, Honeywell - Prikaz trenda podataka sa automatske analizatorske stanice na PPOV Kruševac

do gubitka komunikacije sa udaljenim lokacijama, a što se u praksi često dešava, najčešće zbog problema koji su vezani sa uslugom telekomunikacije.

Dugoročnim beleženjem podataka se ostvaruju preduslovi i za implementaciju softverskih rešenja za dodatno unapređenje rada postrojenja, kao što su: Napredno upravljanje procesom - APC („Advanced Process Control“), upravljanje resursima - AM („Asset Management“), mašinsko učenje sa predikcijama otkaza i predikcijama nepovoljnih događaja. Ove aplikacije su nekada bile dostupne samo u takozvanim „premijum“ industrijama, kao što su rafinerije ili farmaceutska industrija, ali su napretkom digitalnih tehnologija danas postale dostupne i u oblasti tretmana pitkih i prečišćavanja otpadnih voda.

12. ZAKLJUČAK

Primena automatskih analizatorskih stanica može značajno unaprediti rad PPOV. Njihov rad je potpuno automatizovan i zahteva minimalno angažovanje od strane operatera na postrojenju, koje se pre svega odnosi na povremeno čišćenje finog filma na senzoru multiparametarskog analizatora, što je obično jednom u mesec dana. Osnovna korist koja se postiže primenom automatskih analizatorskih stanica je kontinualno dobijanje parametra kvaliteta i kvantiteta vode u kolektoru u realnom vremenu, pre nego što ona dodje na PPOV, kao i to što implementirano rešenje (sistem) automatski ukazuje na sva prekoračenja parametara od interesa. Sa automatskih analizatorskih stanica dobijamo veliki broj merenih veličina parametara kvaliteta vode, pri čemu su primenom najnovijih tehnologija merenja i implementiranog sistema mašinskog učenja u samom mernom sistemu, izmereni

parametri postali značajno precizniji, i što je bitnije, pouzdaniji u odnosu na merenja dobijena sa uređaja prethodnih generacija. Multiparametarski analizator ima mnoge prednosti u odnosu na slične uređaje starije generacije kao što su funkcije: spektralne analize, spektralnih alarma, „event“ alarma, validacije merenja i dr. Primenom najnovijih tehnologija u oblasti merenja protoka dobijamo veoma pouzdane i tačne podatke o kvantitetu tj. o protoku, bez obzira na to da li je u kolektoru laminaran ili turbulenti režim tečenja. Kada imamo precizne i pouzdane podatke o kvalitetu i kvantitetu to nam omogućava pravilno sagledavanje uticaja na rad postrojenja, i na osnovu toga preduzimanje mera za optimizaciju rada i preduzimanje preventivnih i korektivnih mera. Implementirano rešenje automatski ukazuje na sve promene u stanju otpadnih voda, čim se one dogode, ukazuje na sve karakteristične pojave i generiše upozorenja i alarme. Ove funkcionalnosti pored toga što omogućavaju da se optimizuje rad PPOV, omogućavaju i da se izbegnu akcidentne situacije. Navedene funkcionalnosti predstavljaju osnovnu kratkoročnu korist primene ovog rešenja koja se dobija odmah nakon implementacije. Kada se uradi integracija na upravljački sistem, tada se proces optimizacije rada postrojenja i preduzimanje preventivnih i korektivnih mera može u velikoj meri automatizovati. Za sve mere, za koje je neophodno angažovanje operatera na postrojenju, potrebno je da korisnik definiše procedure reakcije u slučaju dobijanja određenih tipova alarma i upozorenja sa analizatorske stanice. Za sva preduzeća, koja upravljaju radom PPOV, ali i generalno, veoma je bitno da kada implementiraju upravljačko nadzorni sistem na svojim postrojenjima, obrate posebnu pažnju na to da SCADA ili DCS za koji se odluče budu „otvoreni“ za rad, eventualne izmene i da imaju

dobre mogućnosti integracije sa drugim sistemima i aplikacijama.

Dugoročni benefiti se postižu primenom naprednih softverskih aplikacija koje unapređuju rad postrojenja i koje se nalaze na nivou upravljanja iznad nivoa SCADA-e a kojima je za postizanje odgovarajućih benefita veoma bitno da kontinulano dobijaju podatke sa automatskih analizatorskih stanica. Za primenu ovih aplikacija je veoma bitno da postoji dugoročno beleženje procesnih parametara sa analizatorskih stanica, kao i bitnih procesnih parametara sa postrojenja tj. postojanje „Data Historian“ aplikacije koja dugoročno čuva sve procesne podatke i omogućava pristup drugim aplikacijama bez direktne veze sa SCADA-om i potencijalnog uticaja na proces upravljanja. Ovde bismo želeli da istaknemo nekoliko aplikacija za koje smatramo da mogu najbrže da povrate uložena sredstva i da nakon toga donose dugoročnu korist a koje su već implementirane na aplikacijama PPOV: 1) Prediktivno upravljanje i napredna optimizacija procesa APC („Advanced Process Control“). Ovo rešenje se u velikoj meri oslanja na podatke koji se dobijaju sa automatskih analizatorskih stanica. Činjenica je da ovo rešenje zvuči egzotično sa aspekta implementacije u oblasti tretmana pitkih i otpadnih voda, ali pre 10 godina je ovo rešenje bilo egzotično i u oblastima naftne, hemijske, petrohemijske i drugih industrija, da bismo danas došli do toga da teško možemo naći rafineriju ili petrohemiju koja nema implementirani APC na svim svojim postrojenjima. Naša predikcija je da će se slično desiti i u oblasti tretmana pitkih i otpadnih voda. 2) EMS (Sistem energetskog menadžmenta). Ova je aplikacija koja prati glavne energetske potrošače, različite režima rada u zavisnosti od doba godine i procesnih parametara dobijenih sa postrojenja i automatske analizatorske stanice. Može automatski

raditi optimizacije i uštede ili samo davati preporuke. Ovo je dokazano rešenje i može se primeniti u svim oblastima. Mi smo na našim projektima gde smo implementirali EMS koristili podatke sa analizatorskih stanica koji mogu značajno doprineti efikasnom radu ovog rešenja. 3) Planiranje i upravljanje resursima i mašinsko učenje sa predikcijom otkaza ključnih komponenti sistema. Ovde pre svega mislimo na primenu statističkog, odnosno modela učenja iz iskustva. Za sve tri aplikacije su podaci koji se dobijaju sa automatskih analizatorskih stanica veoma bitni za stvaranje modela i postizanje očekivanih rezultata. Za sve tri aplikacije je karakteristično da ne komuniciraju direktno sa upravljačkim sistemom već sa „Data Historian“ aplikacijom i zbog toga nema rizika što se tiče potencijalnog negativnog uticaja na upravljanje radom postrojenja. Upravljački sistem eventualno može dobiti određene preporuke i unapred dogovorene ulazne parametere za finu optimizaciju rada postrojenja, koje ne utiču na sigurnost i pouzdanost rada postrojenja. U slučaju eventualne kolizije u upravljačkom narativu SCADA/DCS uvek imaju prednost u odnosu na aplikacije koje rade optimizacije.

Pre implementacije automatskih analizatorskih stanica potrebno je pažljivo sagledati postojeće stanje, razmotriti prednosti i mane potencijalnih lokacije za ugradnju, dobro proceniti i izvršiti pravilan odabir parametara koji će se meriti, tip protokomera i način komunikacije sa nadzorno-upravljačkim sistemom. Sama implementacija zahteva znanja i veštine iz nekoliko raznorodnih oblasti, ali kao rezultat se dobija veoma korisno rešenje koje na osnovu do sada dobijenih analiza veoma brzo vraća uložena sredstva korisniku, povećava sigurnost i omogućava optimizaciju rada postrojenja, sprečava akcidentne situacije, smanjuje HSE rizike i negativne uticaje na okolinu.

13. LITERATURA:

1. Badgermeter, Dynasonics. (2025). IS-4000 Open-Channel Flow Meter. Retrived October 10, 2025, from <https://badgermeter.widen.net/content/gw15pgfwwez/original?download=false&x.app=api>
2. Badgermeter, S::can. (2023). Waste Water, Quality Online. Retrived October 10, 2025, from <https://badgermeter.widen.net/content/zvezxe5go5/original?download=false&x.app=api>
3. Flow-Tronic. (2021). Raven-Eye 2 Non-Contact Radar Flow Measuring System. Retrived October 10, 2025, from <https://www.flow-tronic.com/products/downloads/brochures/2021-raven-eye-2-brochure-en-a4.pdf/view>
4. Grandić, D. (2024). Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, JKP „Vodovod Kruševac“. Preuzeto 10. oktobra 2025. sa <https://utvsi.com/wp-content/uploads/2024/11/Dragana-Grandic-Aleksic-PPOV-Krusevac-30.10.2024-min.pdf>

5. Grandić, D. (2023). *Benefit instalacije analizatorske stanice Kruševac*. Kruševac. JKP „Vodovod Kruševac“.
6. Honeywell. (2022). ControlEdge RTU Specification Sheet. Retrived October 10, 2025, from <https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/pmt/hps/products/pmc/modular-systems/total-care-remote-services/pmt-hps-ControlEdge-RTU-Specifications-CE03-100-R174.pdf?download=false>
7. Honeywell. (2023). Experion HS, Proven and open SCADA platform for operational excellence. Retrived October 10, 2025, from <https://process.honeywell.com/content/dam/process/en/documents/downloads/Expeion-HS-03.pdf>
8. Lacroix-Sofrel. (2024). SOFREL S4W Range, Telemetry and SCADA 4.0 Remote Terminal Units for Connected and Cybersecured Water Networks. Retrived October 10, 2025, from <https://www.lacroix-environment.com/wp-content/uploads/3/2025/02/25/dc68-brochure-sofrel-s4w-en-2024-04-2.pdf>
9. O2 Proces Solutions. (2017). Merenje protoka na delimično ispunjenom cevovodu. Preuzeto 10. oktobra 2025. sa <https://www.o2ps.rs/wp-content/uploads/2025/10/16.02.2017-palmer-bowlus-rev.01.pdf>
10. O2 Proces Solutions. (2017). Merenje protoka na delimično ispunjenom ovoidnom - „Eggshape Pipe“ cevovodu. Preuzeto 10. oktobra 2025. sa <https://www.o2ps.rs/wp-content/uploads/2025/10/02.03.2017-palmer-bowlus-OVOID.pdf>
11. Otašević, D. (2023). *Combining Flow Measurement and Water Quality Monitoring*. Vienna. O2 Process Solutions.
12. Otašević, D. (2023). *Rešenja u industriji - Processing*. Beograd. Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Honeywell.
13. Otašević, D. (2020). *Energy Management System*. Beograd. PKS. Honeywell.
14. Otašević, D. (2004). Najnovija dostignuća u merenju protoka na otvorenim kanalima i delimično ispunjenim cevima. *Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad. Zlatibor*. Honeywell.
15. Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 67/11, 48/12 i 01/2016).
16. Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 25/2015 i 109/2021).
17. Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 – odluka US, 14/2016, 76/2018 i 95/2018 – dr. Zakon).

